

АЛИШЕР НАВОЙЙ ТАЗКИРАЛАРИДАГИ ОТ ВА СИФАТ ТУРКУМИГА ХОС АРАБИЗМЛАР ҲАҚИДА

Ўткирова Латофат

Oriental университети Шарқ тиллари
кафедраси ўқитувчиси

Аннотация. Туркий адабиётда Алишер Навоий ўзининг сермахсул ижоди билан алоҳида аҳамиятга эга. Бугунги кунга қадар Навоий асарларининг тилшунослик жиҳатдан ўрганилишида арабизмлар таҳлили ҳали хануз кенг ўрганилган эмас. Шу боис мазкур мақолада адибнинг “Насойиму-л-муҳаббат” ва “Мажолису-н-нафойис” тазкираларидаги от ва сифат сўз туркумига оид арабизмлар таҳлилга тортилган.

Таянч сўзлар: арабизм, тазкира, исмлар жинс, сон, келишик, ҳолат, морфология.

Араб тилида исм туркумига от, сифат, сон, олмош, равиш, масдар (ҳаракат номи) ва сифатдош каби мустақил маънони англатган сўзлар киради. Буларга “Насойиму-л-муҳаббат” ва “Мажолису-н-нафойис”да қўлланган қуйидаги сўзларни мисол қилиш мумкин: *китоб, ҳазрат, аҳл, вуқуф, нафъ, арабий, маҳрум, мутааммил, дохил, жумла, олам, истеъдод, тахаллус, зойил ва б.*

Араб тилида исмлар жинс, сон, келишик ва ҳолат категорияларига эга. Алишер Навоий тазкираларида араб манбаларидан иқтибос қилинган ибора ва жумлалар, шунингдек шахсларнинг исмлари ва уларга берилган машҳур сифатларда арабча шакл сақланиб қолган, масалан:

“Шайху-л-машойих шайх Абу Саид Харроз эрдиким, аларни машойихи камару-с-суфия дебтурлар ва шайху-л-ислом муқарраби ҳазрати боий Хожа Абду-л-лоҳ Ансорий машойих табақотинким, битибтурлар, жамии авлиёу-л-лоҳдинким, зикр қилибтурлар”.

Мазкур жумла таркибида 29 та сўз бор, улардан арабчаси 24 тадир.

“Бу фақир аввал назмеким, ўрганибмен, бу сўнгги матлаъдур. Ҳамоно уч ёш била тўрт ёшнинг орасида эрдим, азизлар ўқумоқ таклифи қилиб, баъзи хайрат изҳор қилурлар эрди ва маснавийлари ҳазрати мавлоно Жалоли-д-дин Румий (қуддиса сирруху) маснавийларининг вазнидаким “рамали мусаддас” дерлар воқеъ бўлубтур”.

Юқоридаги мисол таркибида 41 та сўз бор бўлиб, улардан 21 таси арабчадир.

Бу жумлалардаги “*шайху-л-ислом*” – ислом шайхи, “*қамару-с-суфия*” – “суфийлик (осмонининг) оyi”, “*Абду-л-лоҳ*” – Аллоҳнинг кули, “*авлиёу-л-лоҳ*” – Алоҳнинг валийлари, *Жалоли-д-дин* ибораларида аниқлик артикли изофа бирикмаси таркибида сақланиб қолган.

Бошқа ҳолларда арабий сўзлар туркий тилга ўзлашгани ва туркий матнда келгани учун шу тилда мавжуд бўлган категорияларга мослашиб кетган. Масалан, туркий тилларда ҳолат категорияси мавжуд эмас, асарда аниқ ҳолатдаги исмлар учрамайди.

Маълумки, одам, жонивор, буюм, ашё каби нарсаларни билдирадиган сўзларга от дейилади. Юқорида айтилганидек, араб тилида исмлар жинс, сон, келишик ва ҳолат категорияларига эга. Араб тилида отнинг жинси ўзгармас бўлиб, у ё музаккар ёки муаннас жинсда бўлади¹. Шунинг учун ҳам форс ва туркий тилларда жинс категорияси мавжуд бўлмаса ҳам, арабча сўзлар ёзувда ўзининг музаккар ва муаннас шаклини сақлаган ҳолда ўзлашган, лекин у грамматик категория сифатида кучга эга эмас.

Отлар турдош ёки атоқли отларга бўлинади. Турдош отлар икки хил бўлади: конкрет маънони англатувчи исмлар; абстракт маънони англатувчи исмлар. Мана шу тасниф бўйича Алишер Навоий тазкираларидан қуйидаги мисолларни келтириш мумкин:

¹ Қ.: Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. – Москва: Восточной литература, 1963. – С. 116-120.

- конкрет маънони англатувчи отлар: *махлуқ, само, сурат, китоб, абвоб, олим, шуаро, устод*;

- абстракт маънони англатувчи отлар: *ақл, илм, неъмат, хизмат, ҳадис, мазҳаб, мажлис, таассуф, раҳмат, хитоб*.

Атоқли от бир шахс, жонивор ёки нарсанинг номини билдирган отдир.

Тазкираларда кишиларнинг исми, лақаби, географик номларга оид каби кўплаб арабий отлар учрайди. Масалан:

Шайх Фариди-д-дин Аттор, Шайху-л-машойих шайх Абу Саид Харроз, Шайх Абу-л-аббос Омилий, шайх Иброҳим Ожарий, Шайх Абу-л-ҳасан, Шайх Банон; Миср, Ахмим, Мағриб, Бағдод, Қирвон, Макка ва б.

Туркий тиллардан фарқли равишда араб тилида учта грамматик сон бор: бирлик, иккилик ва кўплик.

Араб тилидаги иккилик музаккар ёки муаннас жинс, бирлик сонда бўлган исмнинг охиридаги танвинини олиб ташлаб, ўрнига *ن*- кўшимчасини кўшиб ясалади. “Насойиму-л-муҳаббат” да учраган иккиликдаги сўз қаратқич-тушум келишигидаги “мадинатайни” – икки шаҳар сўзидир.

Араб тилида сўзларнинг кўплигини ҳосил қилиш икки усулда амалга оширилади: тўғри кўплик ясаш усули ва синиқ кўплик ясаш усули.

Тўғри кўплик ясашда исмнинг охирига кўплик кўшимчаси кўшилганда бирлик шакли ўзгармай туради. Музаккар жинсдаги одамни ва унинг касби-корини билдирадиган сўзнинг кўплиги унинг охирига "*ون*" (қаратқич-тушумда *ين*) ва муаннас жинсдаги сўзнинг кўплиги унинг охирига "*ات*" кўшимчасини кўшиб ҳосил қилинади, Бу ерда *ة* ҳарфи *ت* га айланади. Масалан: *أربعين* (*арбаъин*), *عارفين* (*орифин*), *درجات* (*даражот*), *تصنفات* (*таснифот*), *مصنفات* (*мусаннафот*), *استلاحات* (*устилоҳот*).

Кўриниб турибдики, араб тилидаги тўғри кўпликнинг ясалиши туркий тиллардаги кабидир. Фақат туркий тилларда жинс категорияси бўлмагани учун ҳар қандай бирликдаги отга “-лар” кўшимчасини кўшиш билан шу отнинг кўплиги

ҳосил қилинади ва Навоий лексикасида учрайдиган арабча исмлар аксариятининг кўплик шакли бирликдаги исмга “-лар” қўшиб, яъни туркий кўшимча орқали ясалган. Масалан: *муридлар, маҳрамлар, ғариблар, муфлислар, нафаслар, бинолар, рафиқлар, карамлар.*

Араб тилида кўпликнинг бошқа тури - синик кўплик. Исмда синик кўплик яшашда сўзнинг ўзагига бошқа янги ундош ва унлилар қўшилади ва унинг бирлик сондаги шакли бошқа шаклга ўзгаради. Бу турдаги кўпликлар вазнлар бўйича гуруҳланади. Тазкираларда синик кўпликда ясалган қуйидаги исмлар учрайди: *асрор, асҳоб, арвоҳ, ашкол, арбоб, авлод, аҳвол, абвоб, алфоз, уламо, қулуб, кутуб, улум, русум, авлиё, акобир, кибор, мақосид, салотин, фаройиз, дақойиқ.*

Юқоридаги мисоллардан *أفعال فُعلاء فِعُولٌ فِعَالٌ فَعَالِلٌ مَفَاعِلٌ* вазнларидаги кўплик шаклининг кўпроқ қўлланганини кўрамиз.

Туркий тилларга кириб келган араб сўзлари ичида сифат туркумига кирувчилари салмоқли ўринга эга бўлса-да, Навоийнинг тазкираларида бундай сўзлар кўп эмас.

Араб тилида отнинг жинсига қараб сифат жинсда ўзгаради. Икки хил сифат: туб ва ясама сифатлар бор. Туб сифатлар аввалдан бор бўлган бўлса, ясама сифатлар отнинг охирига сифат ясовчи кўшимчани қўшиб ҳосил қилинади². Туб сифатларга асарлардан қуйидагиларни мисол келтириш мумкин: *назир, заиф, азим, фориғ, асил, фақир, ғариб.*

Ясама сифатларга мисоллар қуйидагилар: *суфий, вофий, форсий, арабий, зоҳирий, ихтиёрий, сайидий, киромий, олий, Пирий, Кирмоний, Яздий, Хуросоний, Муаммоий.*

² Ҳасанов М., Абзалова М. Араб тили дарслари. –Т.: Мовароуннаҳр. 2004. –Б.52.

Араб тилида туб сифат уч ундошли ўтимсиз феълларнинг I боб шаклидан 20 дан ортиқ вазнда ҳосил қилинади³. Унинг учта: 1) оддий (бош); 2) орттирма; 3) қиёсий даражалари мавжуд.

“Насойиму-л-муҳаббат”да қуйидаги оддий даражадаги туб сифатлар учрайди:

فَعِيلٌ - назир, заиф, азим, ғариб, шариф;

فَاعِلٌ - фориғ, қодир, комил, зоҳир, содиқ;

أَفْعُلٌ - ашраф, акбар, ашадд, ақалл, аглаз.

أَفْعُلٌ (муан. فَعْلَاءٌ) вазндаги сифатлар ранг, тус, хосса ва жисмоний ҳолатни билдирувчи сифатлардир. Тазкираларда бу вазндаги сифатлар асосан кишиларнинг исмлари тарзида учрайди. Масалан: Адҳам, Аҳмад.

Сифат эга, кесим ва гапнинг бошқа бўлаклари вазифасини бажариб келиши жараёнида субстантивация (отга айланиш) ҳодисасига учрайди. Масалан: Сиддиқ, Аббос каби киши исмлари туб сифатларнинг, Аҳмад, Адҳам каби атоқли отлар эса орттирма даража сифатларнинг отга айланиши натижасида ҳосил бўлган.

Араб тилида нисбий сифт (النِّسْبَةُ) бирор кимсанинг бирор жойга (давлатга, миллатга) тегишлилигини ёки бирор нарсанинг нимадан ясалганлиги каби нисбий белгиларни билдиради⁴. Нисбий сифат ясайдиган кўшимча музаккар жинс учун (-ي) ва муаннас жинс учун (-يَّة) кўшимчаларидир. Тазкираларда фақат музаккардаги нисбий сифатлар учрайди. Булар: *Пирий, суфий, форсий, арабий, зоҳирий, сайидий, санадий, маҳдумий, исломий, Муфлисий, Кўкий, Яқдий, Табризий, Нишопурий, Ғазнавий, Румий* ва б.

³ Қ.: Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. 1- жилд. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1997. –Б. 43.

⁴ مصطفى غلاييني. جامع الدروس العربية. المكتبة العصرية. بيروت. 1983. ص. 181

Демак, Алишер Навоий тазкиралари арабизмларга бой бўлиб, улар орасида бирлик шаклдаги отлар кўп қўлланган, сифатлар эса камчиликни ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алишер Навоий. Мажолисун нафоис. Илмий-танқидий тексти. Таёрловчи С.Ғаниева. Тошкент. 1961.
2. Алишер Навоий. Насойиму-л-муҳаббат. Асарлар. Ўн бешинчи том. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти. 1968.
3. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. Москва: Изд-во восточной литературы. 1963.
4. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. I жилд. Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 1997.
5. Ҳасанов М., Абзалова М. Араб тили дарслари. Тошкент: Мовароуннаҳр. 2004.
6. مصطفى غلاييني. جامع الدروس العربية. المكتبة العصرية. بيروت. 1983.